

TÁLIM PROCESSIN NÁTIYJELI SHÓLKEMLESTIRIWDE MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARINIŃ ÁHMIYETI

Berdibaeva Dilbar Maqsetovna

IIM Qaraqalpaq akademiya lıcey Informatika pání muǵallımı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10405514>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-December 2023 yil
Ma'qullandi: 15- December 2023 yil
Nashr qilindi: 19- December 2023 yil

KEY WORDS

*Informatika, innovaciya,
multimedia, audio, tekst.*

ABSTRACT

Bul maqalada tálim processinde multimedia texnologiyalarınan paydalanıw zárúrlıǵı hám áhimiyeti haqqında sóz etiledi.

Házirgi dáwirde júz berip atırǵan innovciyalıq processlerde tálim sisteması aldındaǵı mashqalalardı sheshiw ushın jańa informaciyanı ózlestiriw hám ózlestirgen bilimlerin ózleri tárepinen bahalawǵa ılayıq, zárúr qararlar qabıl etiwshi, ǵárezsiz hám erkin pikirleytuǵın shaxslar kerek. Sol sebepli de, tálim mekemeleriniń oqıw -tárbiyalıq processinde zamanagóy oqıtıw usılları - interaktiv usıllar, innovciyalıq texnologiyalardıń ornı hám áhmiyeti kútá úlken bolıp tabıladı. Sonıń ishinde Multimedia quralları tiykarında oqıwshılardıǵa tálim beriw hám kadrlardı qayta tayarlawdı jolǵa qoyıw házirgi kúnniń aktual máselelerinen biri esaplanadı.

Multimedia túsiniǵı 90-jıllar basında ómirimizge kirip keldi. Onıń ózi ne degen soraw tuwıladı? Multimedia - bul informatikanıń programmalıq hám texnikalıq quralları tiykarında audio, video, tekst, grafika hám animatsiya (ob'yektleriniń keńislikgi háreketi) effektleri tiykarında oqıw materialların oqıwshılardıǵa jetkiziwdiń sáwlelengen jaǵdaydaǵı kórinisi bolıp tabıladı.

Búgingi kúnde multimedia texnologiyaları — tálim processin informaciyalastırıwdıń perspektivalı baǵdarlarınan biri bolıp tabıladı. Tálim processine multimedia texnologiyaların engiziw oqıwshılardı intellektuallıq rawajlandırıw hám de jámiyetimizdi sociallıq-ekonomikalıq jaqtan rawajlandırıwdıń zárúrli shárti bolıp tabıladı. Sonlıqtanda búgingi kúnde hár bir oqıtıwshi tınımsız óz ústinde islewi, keń dóretiwshilik pikirge iye bolıwı, jańa pedagogikalıq hám multimedia texnologiyaların nátiyjeli qollay alatuǵın shaxs retinde óz kásiplik-qánigeligi ushın zárúr pazıyetler iyesi bolıwı dáwir talabı bolıp tabıladı.

Tálim processinde multimedia texnologiyalarınan paydalanıw bir qansha qolaylıqlar jaratadı. Bunday sabaqlar keleshekte oqıwshılardıń ilimiy-dóretiwshilik islerdi shólkemlestiriwde hám izertlew jumısların aparıwda, eń tiykarǵısı, tálim alıwǵa, pánge hám ózi tańlaǵan kásibine bolǵan qızıǵıwshılıqların asıradı.

Multimedia programmaları arqalı oqıw materialınıń mazmunlı komponentlerin keń kólemde sistemaǵa keltiriwge kómeklesedi, tálim alıwshılardıǵa tálimniń tolıq yamasa

qisqartirilgan variantlarning erkin tanilish ham o'qituvchi imkoniyatini beradi.

Multimedial texnologiya (multi - kop, media - ortaliq) bir vaqtning o'zida ma'lumot usulidagi bir nashr usullaridan foydalanishga imkoniyat beradi: tekst, grafika, animatsiya, video ham davis.

Multimedia qurallari tashkilotida o'qituvchilarning o'qituvchi tomonidagi o'zgarishlarga iye:

- 1) berilgan materiallarning tashkilotida, ham aniqroq o'zlashtirish imkoniyatiga ega;
- 2) ta'lim o'qituvchi yangi usullarini menen yaqinroq baylanis qilib o'zlashtirishga iye de artadi ;
- 3) ta'lim o'qituvchi vaqtning qisqarish natijasida, vaqtli tajriba imkoniyatiga erisildi;
- 4) o'qituvchi bilimlari o'qituvchi yadida uzoq muddat saqlanib, kerak bo'lganda amaliyotda qo'llanish imkoniyatiga erisildi.

Sonli yillar davomida ko'plagan multimedial programmalik o'zgarishlar yaratildi ham yaratilib atir: ensiklopediyalar, o'qituvchi programmlar, kompyuter prezentatsiyalari ham basqalar.

Kompyuter prezentatsiyalari (Kompyuter yordamida tayyorlangan prezentatsiyalar) Lektsiya, doklad yamasa basqa shug'ullarda adetde ko'rgazbeli ko'rsatuv qurallari retinde plakatlari, qo'llanba, laboratoriya tajribalaridan foydalaniladi. Bul maqsatda diaproskoplar, kodoskoplar, grafik shug'ullar ekranda ko'rsatuvchi slaydlardan foydalaniladi. Kompyuter ham multimedial proektning payda bolishi bayanatshining soylewin davisi, video ham animatsiya menen birge sapali shug'ullashtirishning barliq zarurli tashkilotlarining o'zida shug'ullashtirish ko'rgazbeli materiallarning prezentatsiya retinde tayyorlash ham ko'rsatuvga imkoniyat berdi.

Soni atir o'qituvchi kerak, insan ma'lumotini ko'p bo'lagin ko'riw (~80%) ham esituv (~15%) a'zgalari arqali qabil etedi. Multimedial texnologiyalar bul zarurli seziw a'zgalari bir vaqitta islewine yordam beredi. Dinamiklik vizual izbe-izlik (slayd-shou, animatsiya, video) ni davisli tarzde ko'rsatuv arqali insannarning itibarin ko'biyik tartamiz. Sonnan kelip shug'ullashtirish, multimedial texnologiyalar informatsiyani maksimal natijeli tarzde usulga imkoniyat beredi.

Demek solay eken, biz pedagoglar o'qituvchi processin natijeli shug'ullashtirishde multimedial texnologiyalarga ko'biyik iugunip, oning imkoniyatlaridan maqsatli foydalana alsaq o'qituvchilarga bilim berishde ana gurlim alga ilgerlewge erise alamiz dep oylayman.

Paydalanilgan adbiyatlar:

1. Abdulkodirov.A. «Informatika va Hisoblash texnikasi asoslari». Toshkent: «O'qituvchi», 2018 yil.
2. B.Boltaev, M.Maxkamov, A.Azamatov «Informatika va Hisoblash texnikasi asoslari». Toshkent: «O'qituvchi», 2019 yil.
3. Saidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar (nazariya va amaliyot). Toshkent: Moliya nashriyoti, 2003 yil.
4. <https://multimediya.uz/multimediya>.
5. www.ziyonet -Internetda ta'lim partali.
6. www.gov.uz – Internetdagi O'zbekiston hukumat partali.